

TREINAMENTO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA; RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Thulyo Monteiro Moraes – UFNT – thulyo.moraes@ufnt.edu.br
Graciélia Maria da Conceição Silva – UFNT – gracielia.silva@ufnt.edu.br
Sarah Coelho de Menezes – UFNT – sarah.menezes@ufnt.edu.br
Ana Cristina Mendanha Smapaio – UFNT – ana.cristina@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como a cessação súbita da função mecânica cardíaca com consequente colapso hemodinâmico. A chance de sobrevivência depende de rápida ação com manobras adequadas de ressuscitação. O rápido início das compressões torácicas de alta qualidade é a intervenção mais importante. O treinamento em Suporte Básico de Vida (SBV) para funcionários de instituições de diferentes setores da comunidade representa um investimento estratégico além da capacitação técnica.

OBJETIVOS: Avaliar o impacto da capacitação de SBV para funcionários de diferentes instituições da comunidade na cidade de Araguaína. **METODOLOGIA:** O projeto de extensão “TREINAMENTO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA INSTITUIÇÕES DA COMUNIDADE EM ARAGUAÍNA, TO” foi idealizado pela Liga Acadêmica de Anestesiologia e Dor (LIAD) da UFNT, com o objetivo de capacitar profissionais não especializados para atuação em emergências. O projeto seguiu o cronograma e envolveu, inicialmente, revisão bibliográfica, elaboração e submissão do projeto de extensão, seguida de um treinamento teórico e prático para a equipe de acadêmicos do projeto ministrado pela diretoria da LIAD, com supervisão da coordenadora do projeto. As capacitações ocorreram, até o momento, em duas instituições de saúde e foram divididas em duas etapas, sendo a primeira uma aula expositiva sobre parada cardiorrespiratória, manobras de desengasgo e conduta em crises convulsivas e a segunda uma simulação prática com bonecos de treinamento, possibilitando que cada profissional treinasse pelo menos uma vez. **RESULTADOS:** O treinamento mostrou resultados positivos e contemplou aproximadamente 50 profissionais de diferentes setores, garantindo que toda a equipe participasse. Como resultado, foi possível perceber o empenho e interesse por parte dos participantes, comprovando-se através de perguntas e dúvidas que surgiram durante o curso e eram respondidas pelos ligantes. O trabalho em equipe e a comunicação foram estimulados, o que garante um ambiente calmo e organizado durante uma situação de emergência. Ademais, o projeto também ofereceu desafios, como a organização das datas e horários para realização do curso, o qual ocorreu pela primeira vez em um final de semana e ao final do expediente de uma das instituições. O projeto teve total adesão dos participantes e continua ativo, com as atividades dentro do cronograma estabelecido. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, a capacitação em SBV se apresenta essencial para funcionários de diferentes setores da comunidade, permitindo intervenções rápidas e eficazes. Portanto, o treinamento contínuo e a disseminação do conhecimento sobre RCP fortalecem a segurança institucional e promovem um ambiente mais preparado para situações de emergências.

Palavras-chave: Ressuscitação cardiopulmonar, suporte básico de vida, parada cardiorrespiratória.

REFERÊNCIAS:

ATLS, **Committee on Trauma of the American College of Surgeons**. Advanced Trauma Life Support: Student Manual. 10th ed. Chicago: American College of Surgeons; 2023.

BERNOCHE, C. et al. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia- 2019. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, 2019.

KNOBEL, Elias. Medicina de Emergência: Abordagem Prática. 16ª ed. São Paulo: **Atheneu**, 2022. 1300 p. ISBN: 9788538809384

VELASCO, Irineu Tadeu; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio. **Medicina de emergência: abordagem prática**. 13. ed. Barueri, SP: Manole, 2019

MALTA, D. C. et al. Mortalidade por Doenças Cardiovasculares Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Estimativas do Estudo Carga Global de Doenças no Brasil, 2000-2017. [Arquivos Brasileiros de Cardiologia](#), São Paulo, v. 101, n. 2, p. 152-160, 2020.